

**ПРОГРЕССИРУЮЩАЯ СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ У
ВЗРОСЛЫХ С ВРОЖДЕННЫМ ПОРОКОМ СЕРДЦА**

Игамбердиев Вейис Аширович студент

Ташкентский государственный стоматологический институт (ТГСИ)

Министерство здравоохранения Республики Узбекистан

г.Ташкент

Научный руководитель:Хайдарова Барно Исраилжановна

Старший преподаватель кафедры анатомии

Ташкентский государственный стоматологический институт (ТГСИ)

Министерство здравоохранения республики Узбекистан

г.Ташкент

Благодаря качеству медицинской помощи и современным методам лечения врожденных пороков сердца у взрослых (ВПС) 87% детей, родившихся с ВПС (врожденными пороками сердца), доживают до "зрелого возраста". Для этих взрослых сердечная недостаточность (СН) является основной причиной смерти. Успехи в распознавании и лечении таких пациентов продолжают улучшаться. В частности, взрослые пациенты с ВПС являются кандидатами как на трансплантацию сердца, так и на механическую помощь кровообращению. Однако остаются проблемы, требующие проведения исследований для улучшения прогноза.

1. Введение.

За последние несколько десятилетий врожденные пороки сердца у взрослых (ВПС) стали новым типом популяции пациентов, трудно поддающихся лечению. Только в Северной Америке распространенность ВПС превышает 1 млн. человек. Появление этой популяции пациентов объясняется клиническими достижениями в лечении этих врожденных заболеваний детского возраста, благодаря которым более 85% детей с

диагнозом ВПС доживают до "зрелого возраста". По достижении взрослого возраста у этих пациентов могут развиваться осложнения, связанные с ВПС; основным осложнением, с которым сталкиваются пациенты с АСНД, является развитие сердечной недостаточности, которая в настоящее время признана основной причиной смерти пациентов с АСНД. В современной медицинской практике золотым стандартом лечения сердечной недостаточности в конечной стадии является трансплантация сердца. Однако этот метод лечения по-прежнему ограничен предложением доноров. За последние несколько десятилетий количество трансплантаций сердца, выполняемых в США, колебалось в пределах 2-2,5 тыс. в год. Это предложение не удовлетворяет текущие потребности растущего числа пациентов с сердечной недостаточностью; по мере увеличения распространенности сердечной недостаточности в популяции АСНД потребность в лечении сердечной недостаточности будет возрастать, создавая дополнительную нагрузку на уже перегруженную систему трансплантации. Помимо проблем, связанных с обеспечением донорами, пациенты с АСНД сталкиваются с дополнительными осложнениями при обращении к трансплантации сердца в качестве варианта лечения, обусловленными медицинскими особенностями, которые в настоящее время не учитываются в рекомендациях UNOS. К ним относятся более молодой возраст, анатомические особенности и меньшая вероятность имплантации вспомогательного механического устройства по сравнению с кандидатами, не страдающими АСНД. Это приводит к снижению срочности, увеличению времени ожидания и росту числа пациентов с ВПС, у которых наблюдается клиническое ухудшение. Очевидно, что для разработки эффективных планов лечения, учитывающих все сложности популяции пациентов с сердечной недостаточностью, необходима дальнейшая оценка растущего числа пациентов с АСНД.

2. Анатомическое строение.

троение и функции сердца

Сердце — полый четырехкамерный мышечный орган, нагнетающий кровь в артерии и принимающий венозную кровь, располагающийся в грудной полости. По форме сердце напоминает конус. Оно работает в течение всей жизни. Правая половина сердца (правое предсердие и правый желудочек) полностью отделена от левой его половины (левое предсердие и левый желудочек).

Сердце четырехкамерное; два предсердия, два желудочка обеспечивают кровообращение. Перегородка разделяет сердце на правую и левую стороны, что не позволяет крови смешиваться. Створчатые клапаны обеспечивают движение крови в одном направлении: из предсердий в желудочки. Полулунные клапаны обеспечивают движение крови в одном направлении: из желудочков в большой и малый круги кровообращения. Стенки желудков толще стенок предсердий т.к. выполняют большую нагрузку, выталкивают кровь в большой и малый круги кровообращения. Стенки левого желудочка толще и мощнее т.к. он выполняет большую нагрузку чем правый, выталкивая кровь в большой круг кровообращения.

Предсердия и желудочки соединяются между собой клапанами. Между левым предсердием и левым желудочком клапан имеет две створки и называется двустворчатым, между правым предсердием и правым желудочком находится трёхстворчатый клапан.

Сердце покрыто тонкой и плотной оболочкой, образующий замкнутый мешок – околосердечную сумку. Между сердцем и околосердечной сумкой находится жидкость, увлажняющая сердце и уменьшающая трение при его сокращениях.

Масса сердца в среднем около 300 грамм. У тренированных людей размеры сердца больше, чем у нетренированных.

Деятельность сердца представляет собой ритмическую смену трех фаз сердечного цикла: сокращение предсердий (0,1с.), сокращение желудочков

(0,3с.) и общего расслабления сердца (0,4с.), весь сердечный цикл составляет (0,8с.)

Давление крови на стенки сосудов называется кровяным давлением, оно создается силой сокращения желудочков сердца.

Сердце работает автоматически всю жизнь.

Строение клеток сердца обусловлено выполняемой ими функцией.

Регуляция и координация сократительной функции сердца осуществляются его проводящей системой.

Чувствительные волокна от рецепторов стенок сердца и его сосудов идут в составе сердечных нервов и сердечных ветвей к соответствующим центрам спинного и головного мозга.

Нервная регуляция работы сердца. Центральная нервная система постоянно контролирует работу сердца посредством нервных импульсов. Внутри полостей самого сердца и в стенках крупных сосудов расположены нервные окончания – рецепторы, воспринимающие колебания давления в сердце и в сосудах. Импульсы от рецепторов вызывают рефлексы, влияющие на работу сердца. Существуют два вида нервных влияний на сердце: одни – тормозящие, которые снижают частоту сокращений сердца, другие – ускоряющие.

Гуморальная регуляция. Наряду с нервным контролем деятельность сердца регулируется химическими веществами, постоянно поступающими в кровь.

Предсердия и желудочки могут находиться в двух состояниях: сокращенном и расслабленном. Сокращение и расслабление предсердий и желудочков сердца происходят в определенной последовательности и строго согласованы времени. Сердечный цикл состоит из сокращения предсердий, сокращения желудочков, расслабления желудочков и предсердий (общего расслабления). Продолжительность сердечного цикла зависит от частоты сокращения сердца. У здорового человека в покое сердце сокращается 60—80 раз в 1 мин. Следовательно, время одного сердечного цикла меньше 1 с.

2. Клапанный аппарат сердца

Кровообращение в организме человека совершается по двум связанным между собой в полостях сердца кругам кровообращения. И сердце выполняет роль главного органа кровообращения – роль насоса. Из выше описанного строения сердца не совсем понятен механизм взаимодействия отделов сердца. Что препятствует смешению артериальной и венозной крови? Эту важную функцию играет так называемый клапанный аппарат сердца.

Клапаны сердца подразделяются на три вида:

Полулунные;

Створчатые;

Митральные.

Строение сократительных (рабочих) кардиомиоцитов. Клетки имеют удлинённую (100—150 мкм) форму, близкую к цилиндрической. Ядро кардиомиоцита (иногда их два) овальное и лежит в центральной части клетки.

Рефрактерность (от франц. *refractaire* - невосприимчивый), в физиологии - отсутствие или снижение возбудимости нерва или мышцы после предшествующего возбуждения. Рефрактерность лежит в основе торможения. Рефрактерный период длится от нескольких десятитысячных (во многих нервных волокнах) до нескольких десятых (в мышечных волокнах) долей секунды. Сменяется фазой повышенной возбудимости (см. Экзальтация).

Миокард образован сердечной исчерченной поперечнополосатой мышечной тканью, представляющей из себя плотное соединение мышечных клеток — кардиомиоцитов, образующих основную часть миокарда. Отличается от других типов мышечной ткани (скелетная мускулатура, гладкая мускулатура) особым гистологическим строением, облегчающим распространение потенциала действия между кардиомиоцитами.

Функциональной особенностью миокарда являются ритмичные автоматические сокращения, чередующиеся с расслаблениями, совершаются непрерывно в течение всей жизни организма. Последовательное сокращение и расслабление различных отделов сердца связано с его строением и наличием проводящей системы сердца, по которой распространяется импульс. Миокард предсердий и желудочков разобщен, что делает возможным независимое их сокращение.

"Все или ничего" закон - эмпирический закон, устанавливающий отношение между силой действующего раздражителя и величиной ответной реакции возбудимой структуры. Возбудимая ткань дает максимальную, постоянную по своим параметрам ответную реакцию "все" при любой силе раздражения. Примером служит потенциал действия нейрона.

3. Диагноз.

Диагностика сердечной недостаточности у пациентов с АСНД часто затруднена, поскольку у этой группы населения могут наблюдаться нетипичные признаки и симптомы. Однако диагностика облегчается сбором анамнеза и регулярным наблюдением, включающим физикальное обследование, клинические, визуализационные и функциональные тесты, которые являются частью ведения этих пациентов. После выявления гемодинамического поражения обычно требуется хирургическая коррекция. При отсутствии гемодинамического поражения пациенты делятся на две группы в зависимости от наличия или отсутствия нарушенной функции желудочков. Фармакологическое лечение сердечной недостаточности показано при наличии желудочковой дисфункции без существенных гемодинамических нарушений или у пациентов с нормальной систолической сократимостью и клиническими симптомами, повышенным уровнем BNP или нарушенной толерантностью к физической нагрузке. Динамическое наблюдение показано при нормальных показателях BNP или теста с

физической нагрузкой, а также у клинически бессимптомных пациентов с нормальной систолической функцией желудочков.

4. Лечение.

4.1. Медикаментозная терапия

После установления диагноза сердечной недостаточности назначается терапия, состоящая из коктейля диуретиков, бета-блокаторов, блокаторов ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, антагонистов минералокортикоидных рецепторов, сердечных гликозидов, легочных вазодилататоров, блокаторов кальциевых каналов и других средств, снижающих постнагрузку, рекомендуемых при лечении сердечной недостаточности.

Другие методы лечения включают имплантацию дефибриллятора и сердечную ресинхронизирующую терапию.

4. 2. Хирургическое лечение

Пациенты с ВПС часто нуждаются в структурных вмешательствах, которые варьируют от катетеризации до трансплантации сердца в зависимости от этиологии ВПС и проявления симптомов в зрелом возрасте. Выживаемость снижается по мере увеличения числа стернотомий, поэтому решение о хирургическом лечении должно быть тщательно взвешено в сравнении с медикаментозным лечением. Кроме того, использование препаратов крови может вызвать сенсбилизацию к НЛА, что влияет на вероятность последующей трансплантации сердца. Кардиохирургия включает замену клапана легочной артерии/митрального клапана, закрытие дефекта межпредсердной перегородки, операцию на аорте, восстановление/реоперацию тетралогии Фаллота, конверсию/реоперацию Фонтана и другие операции по восстановлению/реоперации клапанов. Механическая поддержка кровообращения - МКП показана пациентам с острой сердечной недостаточностью, рефрактерной к максимальной медикаментозной терапии. Экстракорпоральная мембранная оксигенация

(ЭКМО) рассматривается для пациентов с развитием кардиогенного шока и часто служит "мостом к решению" в этой группе пациентов. В отличие от стандартной сердечной недостаточности, ЭКМО особенно полезна у пациентов с АСНД, у которых развивается правожелудочковая недостаточность, хотя применение ЭКМО должно быть ограничено пациентами, у которых не развивается полиорганная недостаточность, поскольку прогноз для таких пациентов неблагоприятный. Количество имплантированных устройств для помощи желудочкам продолжает расти, но сосредоточено в относительно небольшом числе центров. Немногие пациенты получают такое лечение из-за тяжелой соматической инвалидизации; как и в случае с ЭКМО-терапией, длительная МСКТ используется в качестве "моста" к трансплантации и редко применяется в качестве стандарта лечения. Большинству пациентов имплантируется механический левый желудочек, однако по сравнению с группой пациентов с приобретенной сердечной недостаточностью большая доля пациентов нуждается в бивентрикулярной помощи с использованием бивентрикулярного или тотального искусственного сердца. Осевые насосы непрерывного действия чаще используются при всех типах заболеваний. Однако среди пациентов с АСНД пульсирующие насосы используются чаще, чем среди пациентов с приобретенной сердечной недостаточностью. Вопрос о трансплантации сердца рассматривается, когда годовая выживаемость составляет менее 80%. Решение о включении пациента в список на трансплантацию сердца является более сложным, чем у пациентов с приобретенной сердечной недостаточностью, и на него влияют такие факторы, как анатомические особенности, наличие несердечной недостаточности конечных органов, прогрессирующий цирроз печени, степень легочной гипертензии и низкие показатели теста с сердечно-легочной нагрузкой. Пациенты с морфологией солитарного желудочка представляют особые анатомические и сосудистые трудности, поскольку

часто требуют дополнительных хирургических вмешательств на момент трансплантации, таких как пересадка легочных артерий и патологических реконструктивных венозных систем. Отбор пациентов имеет решающее значение для успеха трансплантации сердца при врожденных пороках сердца у взрослых.

5. Современные результаты лечения врожденных пороков сердца у взрослых

5.1 Механическая помощь кровообращению

Появление устройств механической помощи кровообращению в лечении сердечной недостаточности привело к их широкому применению у пациентов, не отвечающих критериям трансплантации, и в качестве моста к трансплантации. Несмотря на широкое применение у пациентов без ИБС, аппараты механической помощи кровообращению менее применимы к пациентам с СКВ. Это связано с тем, что многие из этих пациентов сталкиваются с такими анатомическими проблемами, как единственный желудочек, ремоделирование сосудов аорты и системный правый желудочек. Помимо наличия осложнений, сложность анатомических вариаций способствует увеличению частоты периоперационных осложнений по сравнению с популяцией пациентов, не страдающих АСНД. Эти неблагоприятные события включают более высокую частоту печеночной дисфункции, дыхательной недостаточности, почечной дисфункции, требующей диализа, и длительных нарушений сердечного ритма. Dr Cedars et al. обнаружили, что по сравнению с группой пациентов без АХД ранняя выживаемость в течение 5 месяцев после трансплантации была хуже в группе пациентов с АХД, но в последующем была сопоставима, а функциональное состояние и параметры качества жизни были сопоставимы. Функциональный статус и качество жизни были сопоставимы в обеих группах. Эти результаты были объяснены хирургическими и периоперационными факторами, характерными для пациентов с АСНД, в частности анатомическими

трудностями и повышенной вероятностью предшествующей стернотомии. В целом полученные результаты свидетельствуют о том, что МСКТ, несмотря на увеличение числа периоперационных осложнений и смертности, является приемлемой альтернативой трансплантации у больных АСНД с прогрессирующей сердечной недостаточностью и в будущем может быть использована в качестве конечного метода лечения.

5. 2. Трансплантация

Пациенты с АСНД испытывают множество трудностей при выборе трансплантации в качестве метода лечения сердечной недостаточности. Такие факторы, как анатомические изменения и иммунный статус, существенно влияют на выбор метода трансплантации сердца. В результате смертность в листе ожидания у пациентов с АСНД выше, чем у пациентов без АСНД. В частности, пациенты с АСНД, как правило, моложе и реже используют аппараты механической поддержки кровообращения из-за клинических барьеров. Это приводит к более длительному периоду ожидания трансплантации и более высокой смертности в листе ожидания трансплантации или к полному исключению из него. Исходы успешно трансплантированных пациентов с АСНД различаются при краткосрочном и долгосрочном сравнении: краткосрочные исходы у пациентов с АСНД сходны с таковыми после МКШ, но хуже, чем у пациентов без АСНД. Такая повышенная смертность может быть связана со специфическими проблемами, характерными для пациентов с АСНД, такими как более длительное время до интраоперационной ишемии из-за анатомических проблем и необходимости реконструкции на момент трансплантации; в одном из исследований Paniagua Martn et al. было высказано предположение, что причина такого различия может быть связана с более высокой частотой первичной недостаточности трансплантата у пациентов с АСНД предполагает, что это может быть связано с более высокой частотой отказа первичного трансплантата у пациентов с АСНД. Несмотря на повышенную

периооперационную смертность, долгосрочная выживаемость пациентов с АСНД очень высока, медиана выживаемости составляет более 20 лет].

Несмотря на эти данные, исход пациентов с АСНД после трансплантации зависит от первоначального диагноза; оценить прогностические показатели по-прежнему сложно из-за многообразия клинических проявлений АСНД, поэтому перед рассмотрением вопроса о трансплантации необходимо тщательно обследовать пациентов.

6. Выводы.

Популяция пациентов с АСНД продолжает расширяться, и для эффективного решения их уникальных медицинских проблем необходимы дальнейшие исследования. Эти исследования должны проводиться с разных точек зрения, чтобы обеспечить адекватное решение разнообразных проблем, с которыми сталкивается данная популяция. В частности, для того чтобы предоставить медицинскому сообществу наиболее полезную информацию, в данной главе определены четыре направления будущих исследований.

Причины повышенной ранней смертности при трансплантации сердца у пациентов с АСНД. Тщательный обзор современной литературы показывает, что у пациентов с АСНД наблюдается более высокий уровень ранней смертности после трансплантации сердца по сравнению с пациентами без АСНД.

До настоящего времени исследования в этой области были направлены на выявление клинических причин такого различия в смертности. Для того чтобы свести к минимуму наличие этого сложного исхода, необходимо, чтобы исследователи направили свои усилия на поиск первопричин такого несоответствия. Это позволит медицинскому сообществу получить более точные предикторы смертности при выборе трансплантации сердца в качестве метода лечения таких пациентов, что приведет к положительным исходам для пациентов, подвергающихся данному виду медицинского вмешательства.

Определение сроков/типа вмешательства для этой клинически разнообразной группы пациентов Клиническое разнообразие популяции пациентов с АСНД означает, что использование стандартизированных схем лечения остается сложной задачей. В настоящее время существуют тематические исследования, изучающие эффективное лечение различных анатомических морфологий, однако такие исследования еще относительно мало изучены, а информация о сроках проведения вмешательств довольно ограничена. Расширение знаний о том, как эффективно подходить к лечению пациентов с АСНД с точки зрения того, когда и как следует вмешиваться, позволит снизить сложность подходов к схемам лечения и получить более весомые доказательства для обеспечения наилучших клинических исходов для этих пациентов.

Переоценка методов регистрации на трансплантацию для пациентов с АСНД. Существующие рекомендации ставят пациентов с АСНД в невыгодное положение с точки зрения их шансов на успешную трансплантацию. В настоящее время вероятность того, что пациенты с АСНД будут иметь более низкий регистрационный статус при первичном поступлении, выше, чем пациенты без АСНД. Кроме того, большая доля пациентов с АСНД исключается из списка через год в связи с ухудшением состояния здоровья. Эти пациенты оказываются в еще более невыгодном положении, поскольку из-за анатомических ограничений они не являются кандидатами на механическое кровообращение. Поэтому они не могут использовать установку этих устройств для продления выживаемости с целью успешной трансплантации или достижения высокого статуса в списке, связанного с этими интервенционными методами лечения. При рассмотрении вопроса об этичном и эффективном лечении пациентов с АСНД существующий список критериев для трансплантации сердца представляет собой серьезную озабоченность. Существует настоятельная необходимость в переоценке существующих рекомендаций в свете уникальных медицинских

проблем, с которыми сталкивается эта популяция пациентов, для которых трансплантация сердца будет оставаться одним из основных вариантов лечения.

Рассмотрение возможности использования МСКТ в качестве конечной терапии в дополнение к "мосту" к трансплантации. Использование МСКТ для лечения пациентов с АСНД до сих пор было сосредоточено на ее применении в качестве "моста" к трансплантации. Однако по мере увеличения потребности в трансплантации сердца необходимо рассматривать другие варианты лечения пациентов с АСНД. В последнее время в качестве объективной терапии для этой группы пациентов рассматривается применение МСКТ. Современные исследования показывают, что этот метод лечения может быть применим к различным подгруппам АСНД. Это позволило бы обеспечить эффективный вариант лечения этих пациентов и снизить существующую нагрузку на трансплантационную систему.

Очевидно, что пациенты с АСНД сталкиваются с рядом уникальных проблем, решение которых еще предстоит найти. Решение каждой из вышеперечисленных задач позволит существенно изменить и улучшить подходы к лечению пациентов с АСНД и в конечном итоге предоставить более выгодные клинические варианты, позволяющие успешно справляться со сложностями, характерными для этой группы пациентов. 17 ноября 2023 г.

Источник: «Advanced Heart Failure in Adults With Congenital Heart Disease»
JACC: Heart Failure Volume 8, Issue 2, February 2020, Pages 87-99 Jonathan N.Menachem MD, Kelly H.Schlendorf MD, Jeremy A.Mazurek MD, David P.Bichell MD, D. Marshall Brinkley MD, Benjamin P.Frischhertz MD, Bret A.Mettler MD, Ashish S.Shah MD, SandipZalawadiya MBB, Wendy Book MD, Jo Ann Lindenfeld MD

